

TRANSPORT KORIDORLARINING SIYOSIY-IQTISODIY
MOHIYATI

Нуриддинов Сардор Бобоярович, Авазов Бобомурод Курбонович,

Хасанов Фозил Фарход ўгли

mr.john.1991@list.ru

Тошкент давлат транспорт университети

“Ижтимоий фанлар” кафедраси таянч докторанти

Тел:+998937032104

Аннотация: Ушбу мақоламиз “Транспорт коридорларининг сиёсий-иқтисодий аҳамияти” деб номланиб транспорт йўлакларини ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, рағбатлантириш нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга бўлган ягона техник, бошқарув ва ҳуқуқий инфратузилма асосида ташкил этилган оммавий транспорт оқимлари маконлари сифатида белгилаш мумкин кўринадиган ва миллий манфаатлар ва геосиёсий манзарани белгилаб беради.

Калит сўзлар: транспорт коридорлари, юк ва йўловчи оқимлари, Буюк Ипак йўли, мултимодал маршрут, транспорт, савдо йўллари, Қитъа блокадаси

КИРИШ

Халқаро транспорт коридорларини шакллантириш ва ривожлантиришнинг назарий ва амалий шартлари чуқур тарихий илдизларга бориб тарқалади. Ҳатто қадимги даврларда ҳам, ўрта асрларда ҳам транспорт савдо-иқтисодий коридорлари шаклланиб бўлиб, улар юк ва йўловчи оқимларининг кенг концентрацияси, савдо-иқтисодий алоқаларнинг частотаси ва бирлашган давлатлар ҳамда қитъаларнинг ўзаро боғлиқлиги билан ажралиб турарди. Тарихда минтақалараро савдо йўллари кўплаб учрайди. Хусусан, машҳур тарихий савдо йўлларида бири Шарқий Осиё ва Ўрта ер денгизи мамлакатларини боғлаган Буюк Ипак йўлидир. Бундан ташқари, бундай тарихий коридорлар қаторига Ҳиндистон, Зираворлар ороллари ва Шарқий Африкадан

Ўрта ер денгизига бўлган “Зираворлар йўли”; “Янтар йўли” - Болтиқбўйидан Ўрта ер денгизига; “Туз йўли” - Салария портидан Адриатик денгизи соҳилидаги Труетн лагерига каби йўллари мисол келтиришимиз мумкин¹. Тарихий савдо-иқтисодий йўлакларнинг ҳар бири амалиётга йўналтирилган иқтисодий ва ижтимоий-маданий асослаш ва концентрацияланган мақсадли оқимни таъминловчи транспорт коммуникациялари тармоғи бўлиб, унинг доирасида иқтисодий ресурслар, фойдали қазилмалар ва табиий ресурслар, фан ва техника ютуқлари, билим ва технологиянинг халқаро трансчегаравий алмашинуви амалга оширилади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДЛАР

Шу ўринда “коридор” ва “транспорт коридор” атамаларига ойдинлик киритиб олишимиз лозим. “Коридор” атамаси илмий жамоатчилик ва амалиётчилар томонидан турли соҳаларда кенг қўлланилади, чунки транспорт йўлаклари кўплаб билим соҳалари: транспорт, логистика, тарих, сиёсат, география, халқаро алоқалар, технология, молия қамраб олади. Шу билан бирга, “транспорт коридори” XX аср бошларида темир йўл, автомобил, ҳаво транспорти шаклланиган ва янги транспорт турларига ўтиш даврида барча транспорт турларининг шаклланишидан пайдо бўлган янги тушунчадир. Ўша даврдаги транспорт коммуникацияларини белгилаш учун “йўл” тушунчаси - йўл, ўралган чизиқ, маршрут ва “коридор” атамаси - бир дам олишдан иккинчисига тор ўтиш сифатида ишлатилган².

Ўтган асрнинг ўрталарида ушбу тушунчалар ривожланди ва коридор атамаси - квартирининг, бинонинг алоҳида қисмларини ва йўлни - ҳаракат, алоқа содир бўладиган жой, космосдаги чизиқни боғлайдиган ўтиш жойини белгилай бошлади³. “Транспорт коридори” тушунчасининг этимологияси ва унинг қўлланилиши ҳар томонлама муҳокама ва тадқиқотни, шу жумладан фанлараро

¹ Nuriddinov S.B. MOTIVATION FOR CHINA'S “ONE BELT - ONE WAY” INITIATIVE. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD),05 (03): Tamil Nadu. INDIA. 2020. P.315-318.

² Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.3, ч.2, Т.2 – М.: 1980. – Стр. 543.

³ Ожегов С.И. «Словарь русского языка». Издание 8-ое — М.: 1970. — Стр. 288

мунозарани талаб қилади, чунки “коридорлар” кенг маънода сиёсат ва иқтисодийнинг ички ва ташқи соҳалари ўртасидаги боғлиқликдир.

Тахминан сўнг йилларда, “халқаро транспорт коридори” тушунчаси жаҳон илмий ҳамжамиятида машҳур бўлиб бормоқда. Ҳозирги вақтда халқаро транспорт коридорлари бўйича кўплаб тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бундан ташқари, улар орасида ушбу ҳодисани модал ташиш нуқтаи назаридан кўриб чиқадиган логистика соҳасидаги олимларнинг тадқиқотлари муҳим ўрин эгаллайди. Бироқ, А.М. Гаджинскийнинг фикрига қўшилмаслик мумкин эмас. Транспорт коридори - бу маълум географик ҳудудлар ўртасида катта юк ташишни таъминлайдиган миллий ёки халқаро транспорт тизимининг бир қисмидир⁴.

Бугунги кунда "транспорт коридори" тушунчаси маълум бир йўналиш бўйлаб ҳаракатланиш учун ҳаво, қуруқлик ёки денгиз йўли сифатида талқин қилинади ва транзит ташиш зарурати каби мажбурий компонент бундан мустасно. Транспорт коридори тушунчаси транзитга қараганда кенгроқ ва ҳар бир транспорт коридори ҳам транзит эмас, чунки у орқали нафақат транзит юклар, балки ички ва ташқи савдо йўллари ҳам олиб ўтилиши мумкин⁵.

Кўриниб турибдики, “транспорт коридори” тушунчасига халқаро терминологик аппарат сезиларли таъсир кўрсатади, рус терминологиясида эса бу тушунча “йўл” сўзи билан боғлиқ.

Шуни таъкидлаш керакки, ҳозирги вақтда Европа Иттифоқининг кўплаб ҳужжатларида “транспорт коридори” тушунчаси “транспорт ўқи” билан алмаштирилмоқда ва баъзи ҳолларда "мультимодал маршрут" логистик атамаси қўлланилади⁶. Шунга кўра, ушбу концепцияни сиёсий, иқтисодий, молиявий, техник ва ҳуқуқий маъноларда бирлаштириш маҳаллий иқтисодий фан ва амалиёт учун жуда муҳим бўлиб кўринади ва келажакда минтақавий

⁴ Гаджинский А. М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений. — 2-е изд. — М.: 1999. — Стр.228.

⁵ Нуриддинов С. “Бир макон – бир йўл” ташаббуси давлатлар ҳамкорлигининг ёрқин ифодаси сифатида // ЎзМУ хабарлари, - Тошкент, 2020. №5. – Б. 123-126.

⁶ Щербанин Ю.А. «Транспортные коридоры: еще модно? //Транспорт Российской Федерации. 2006. №5. – Стр.7.

иктисодиётнинг техник ва транспорт ва иқтисодий имкониятларидан келиб чиққан ҳолда, ушбу соҳани молиялаштиришга ва ягона давлат-ҳуқуқий соҳада ҳаракат қилган ҳолда транспорт коридорини яратиш имкон беради.

Бошқа томондан, транспорт коридори минтақа иқтисодиётига сезиларли таъсир кўрсатадиган ишлаб чиқарувчи кучларнинг ривожланиш ўқиға айланиши мумкин.

Замонавий адабиётларда “халқаро транспорт коридорлари”ни сиёсий ва иқтисодий ҳодиса сифатида таърифлашга турлича қарашлар ва ёндашувлар мавжуд. Шундай қилиб, рус тилидаги адабиётларда олимлар В.А. Дергачев, О.В. Внукова, М.О. Тўраева, Л.Б. Вардомский, Э.М.Кузнецова, Евроосиё тараққиёт банки экспертлари – Э.Ю.Винокуров, Джадралиев М.А., Шчербанин Ю.А., шунингдек, бир қатор бошқа мутахассислар тадқиқот ишлари олиб борган.

В.А. Дергачевнинг таърифига кўра, МТК “умумий фойдаланиладиган транспорт(темир йўл, автомобил, денгиз, кувур линияси) ва телекоммуникацияларнинг асосий йўналишлари бўйича концентрация” деб тушунилади⁷.

О.В.Внукова ва В.А.Никифоровларнинг томонидан берилган таърифга кўра, ТК “тегишли инфратузилмага эга бўлган, кўпроқ концентрацияли йўналишларда халқаро ташишларда ташишни таъминлайдиган турли хил транспорт турларининг асосий транспорт коммуникациялари тўплами” деб таърифлайди⁸.

Рус олими В.Н.Морозовнинг ТК ларига таъриф беришича, “Турли мамлакатларни боғлайдиган ва экспорт, импорт ва транзит ташиш ҳажмини оширишга ёрдам берадиган ташкилий ва иқтисодий жиҳатдан мувозанатли алоқани ташкил этувчи турли хил транспорт турлари инфратузилма объектларининг тартибланган тўплами”⁹.

⁷ Вардомский Л.Б., Тўраева М.О. Развитие транспортных коридоров постсоветского пространства в условиях современных геополитических и эко- номических вызовов / М.: 2018. – Стр. 66.

⁸ Внукова О.С., Никифоров В.А. Международные транспортные ко- ридоры // Ученые записки Орловского государственного университета. 2015. - Стр. 193.

⁹ Нестерова Н.С. Методология проектирования мультимодальной транспортной сети дисс. Санкт- Петербург.2018г. – Стр.74.

Натижа ва Муҳокамалар

Шундай қилиб, юқоридагиларни таърифига асосланиб, ТК давлатларни боғлайдиган ва ташқи савдо ва транзит қийматларининг ошишига ҳисса қўшадиган мувозанатли алоқа модели эканлиги маълум бўлди, яъни, у нафақат инфратузилманинг бир қисми, балки халқаро алоқани ривожлантиришнинг уйғунлаштирилган траекторияси бўлиб, унинг асоси транспорт-логистика жараёнларини рационализация ва оптималлаштириш ҳисобланади.

Тадқиқот ишлар давомида “транспорт коридорлари” нинг асосий параметрларини акс эттириш учун қизиқарли вариант таклиф этилади. ТКни шакллантириш учун асос бўлган ўзаро боғланган элементлар иерархиясини куриш варианты таклиф этилади. Иерархия қуйидагича тузилган: ташиш жараёнининг ҳар бир тури ичида тизимнинг ягона элементи - атом тури бўлган маълум бир “юк” мавжуд. Бундан ташқари, барча транспорт турлари бўйича барча юк ташиш жараёнлари йиғиндисидан “коридор” га қўшиладиган транспорт оқимлари шаклланади. Бироқ, “коридор” кўпроқ инфратузилма объекти сифатида ишлайди ва ўз навбатида транзитнинг пайдо бўлишини олдиндан белгилайди яъни, “транспорт (транзит) йўлаклари”нинг пайдо бўлишини олдиндан белгилаб берувчи барча ташиш жараёнлари ва операциялари йиғиндиси. Кейинчалик иерархия бўйлаб давлатлараро транзит пайдо бўлиб, у миллий чегараларни кесиб ўтишда ва транспорт соҳасидаги халқаро ҳамкорликда ўз ифодасини топади.

Шубҳасиз, ТК лар континентал маҳаллийлашган мамлакатлар ҳудудлари узунлиги шароитида алоҳида аҳамиятга эга. Шундай қилиб, минтақанинг кўп қисмини “очиқ денгиздан 1 минг километр ва ундан кўпроқ узоқ масофада жойлашган, ташқи бозорлардан узокдан изоляцияланган шароитда ривожланаётган” Ўзбекистон ва Марказий Осиё давлатлари учун жаҳон бозорларига интеграциялашуви ва ортиб бораётгани учун транспорт коридорлари транзит салоҳияти ошиб бормоқда¹⁰.

¹⁰ Нуриддинов С.Б. Хитойнинг «Бир макон-бир йул» ташаббусида Ўзбекистоннинг ўри // “Глобаллашув шароитида ахборот таҳдидларига қарши курашишнинг замонавий технологияларини яратиш муаммолари” мавзусидаги халқаро илмий- амалий конференция материаллари, Тошкент, 2020. – Б. 323-326.

Транспорт мажмуалари иқтисодий ва репродуктив тизим сифатида бири-бири билан доимий ўзаро таъсирда бўлган ва давлатнинг макроиқтисодий ривожланишида иштирок этадиган тармоқлар мажмуини ифодаловчи элементларнинг кенг қамровли ўзаро боғлиқлигидир. Транспорт ва логистика саноати давлат иқтисодий тизимининг барча субъектлари ўртасидаги муносабатларнинг табиати ва даражаларини олдиндан белгилаб беради ва шунинг учун иқтисодий ўсишнинг табиати ва суръатларига бевосита таъсир қилади. Натижада, транспорт комплексининг самарадорлиги давлат сиёсий-иқтисодиётининг салоҳияти ва “ўсиш нуқталарини” белгилайди, шунингдек, иқтисодий барқарорлик белгисидир. Бундан ташқари, тизим сифатида транспорт комплексининг уйғунлашган иши амалиётга йўналтирилган ва самарали халқаро муносабатларни шакллантириш ва қуриш учун асосдир¹¹.

Халқаро транспорт коридорлари транспорт комплекслари иерархиясининг энг юқори элементи бўлиб, халқаро савдо-иқтисодий ва транспорт-логистика соҳасидаги ўзаро ҳамкорликни ривожлантиришнинг юқори самарали концентрацияланган траекторияларининг акси бўлиб кўринади. Халқаро транспорт йўлаклари геоиқтисодий ва геосиёсий ҳодиса сифатида глобаллашиб бораётган жаҳон иқтисодиёти доирасида давлатлар ўртасидаги ҳамкорлик йўналишларини ифодалайди, шунингдек, минтақавий ва глобал ривожланишга, халқаро ва минтақавий барқарорлик ва хавфсизлик институтларини шакллантиришга бевосита таъсир кўрсатади. Давлатлар худудларида ХТК линияларининг қурилиши халқаро савдо-иқтисодий, сиёсий, илмий-техникавий, ишлаб чиқариш ва ижтимоий-маданий ҳамкорликнинг самарадорлигини акс эттиради ва шунинг учун давлатлараро муносабатларнинг ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатади¹².

Мултимодал халқаро транспорт тизимларини қуришнинг замонавий методологияси иқтисодий, сиёсий ва халқаро алоқанинг бошқа шаклларининг

¹¹ Манукян М.А. Методический инструментарий создания и классификации транспортных коридоров. Дисс. Ростов-на-Дону-2015

¹² Колесников А. Особенности развития железнодорожных транспортных коридоров РФ в условиях сопряжения с инициативой КНР – «Один пояс – один путь». Дисс. 2020

потенциал “ўсиш нуқталари” ни аниқлаш орқали халқаро транспорт ўзаро таъсирининг асосий траекторияларини аниқлашга асосланади, шунингдек, таҳлил жараёнга йўналтирилган тизимнинг асосларига эга. ХТМни ҳодиса сифатида шакллантиришга нисбатан мавжуд ёндашувлар доирасида транспорт йўлакларини технологик ривожлантириш хусусиятига муҳим эътибор қаратилмоқда; қурилган алоқа усуллари; ўзаро таъсир даражасига қараб транспорт йўлакларининг иерархияси (туман, минтақавий, халқаро, глобал); давлатлараро транспорт алоқаси типологияси; траектория ва маршрутларни ишлаб чиқиш ва бошқалар.

Замонавий Ўзбекистон ва Хитойнинг транспорт ва логистика инфратузилмаси етарли даражада ривожланиб бормоқда, сезиларли даражада кенгайиб кетган ва мавжуд иқтисодий муносабатларни таъминлашга қодир бўлган амалий хусусиятга эга.

Шу билан бирга, транспорт инфратузилмаси билан боғлиқ бир қатор чекловлар мавжуд бўлиб, улар муайян тўсиқлар мавжудлигини акс эттиради ва тўлиқ инновацион ва модернизация жараёнини шакллантиришни талаб қилади. Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги тизим сифатида ХТК қурилишида транспорт-логистика комплексларини боғлаш доирасида муҳим истиқболлар ва имкониятлар, шунингдек, маълум таҳдид ва хавфлар мавжуд. Мавжуд ўзаро ҳамкорлик доирасида Евроосиё минтақаси иқтисодий ривожланишининг уйғунлашган мақбул траекториясини барпо этиш мақсадида давлатлар ўртасида транспорт коммуникацияларининг ягона тизимини яратиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бундай ҳолда, ХТК тўлиқ ва кенг кўламли халқаро коммуникацияларнинг ўсиши ва ривожланиши учун ҳайдовчи ролини ўйнайди. Сиёсий макон субъектларининг манфаатлари муқаррар равишда ўзларининг транспорт коммуникациялари йўналишини илгари суриш учун рақобатни келтириб чиқаради. Шу билан бирга, транспорт коридорлари бу қарама-қаршиликда кучли воситага айланади¹³.

¹³ Нуриддинов С.Б. Транспорт соҳасида халқаро ҳамкорлик масалалари Ўзбекистон республикаси транспорт коридорлари салоҳияти // “Транспорт соҳасида халқаро даражадаги мутахассис кадрлар тайёрлаш истиқболлари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференциям тўплами, Тошкент, 2022. – Б. 710-715.

Хулоса

Шундай қилиб, миллий, минтақавий ва халқаро миқёсда тузилган транспорт коридорлари ўзининг бевосита мақсади – ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва аҳоли турмуш даражасини оширишдан ташқари муҳим ва ажралмас геосиёсий доирага эга. Дунё геосиёсий ландшафтининг сифат жиҳатидан янги мураккаблик даражасига олиб келадиган транспорт коридорлари иккита диалектик қарама-қарши тенденцияни келтириб чиқаради: алоқа интенсивлиги ва тезлигининг ошиши туфайли “бўшлиқнинг сиқилиши” ва янги ҳудудларнинг интеграциялашуви ҳисобига глобал транспорт тизимининг кенгайишига олиб келади. Бундай хусусиятларга эга бўлган ТК цивилизация маконининг геосиёсий "лойиҳасини" "лойиҳалаш" учун самарали воситага айланади.

Геосиёсат нуқтаи назаридан транспорт коридорлари унинг йўналтирувчи векторларини институционализация қилиш воситасидир ва мултимодал логистика марказлари транспорт коммуникациялари бўйлаб ҳаракатланишни кўпайтириши ёки чеклаши мумкин бўлган “назорат клапанлари” сифатида ишлайди, уларнинг тартибга солиниши ва шунинг учун рақобат воситаси сифатида муҳим рол ўйнайди. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, транспорт йўлакларини ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, рағбатлантириш нуқтаи назаридан муҳим аҳамиятга эга бўлган ягона техник, бошқарув ва ҳуқуқий инфратузилма асосида ташкил этилган оммавий транспорт оқимлари маконлари сифатида белгилаш мумкин кўринади ва миллий манфаатлар ва геосиёсий манзарани белгилаб беради.

Адабиётлар рўйхати

1. Nuriddinov S.B. MOTIVATION FOR CHINA'S “ONE BELT - ONE WAY” INITIATIVE. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD),05 (03): Tamil Nadu. INDIA. 2020. P.315-318.
2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.3, ч.2, Т.2 – М.: 1980. – Стр. 543.
3. Ожегов С.И. «Словарь русского языка». Издание 8-ое — М.: 1970. — Стр. 288

4. Гаджинский А. М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— 2-е изд.— М.: 1999. — Стр.228.
5. Нуриддинов С. “Бир макон – бир йўл” ташаббуси давлатлар ҳамкорлигининг ёрқин ифодаси сифатида // ЎзМУ хабарлари, - Тошкент, 2020. №5. – Б. 123-126.
6. Щербанин Ю.А. «Транспортные коридоры: еще модно? //Транспорт Российской Федерации. 2006. №5. – Стр.7.
7. Вардомский Л.Б., Тураева М.О. Развитие транспортных коридоров постсоветского пространства в условиях современных геополитических и эко- номических вызовов / М.: 2018. – Стр. 66.
8. Внукова О.С., Никифоров В.А. Международные транспортные ко- ридоры // Ученые записки Орловского государственного университета. 2015. - Стр. 193.
9. Нестерова Н.С. Методология проектирования мультимодальной транспортной сети дисс. Санкт-Петербург.2018г. – Стр.74.
10. Нуриддинов С.Б. Хитойнинг «Бир макон-бир йул» ташаббусида Ўзбекистоннинг ўри // “Глобаллашув шароитида ахборот таҳдидларига қарши курашишнинг замонавий технологияларини яратиш муаммолари” мавзусидаги халқаро илмий- амалий конференция материаллари, Тошкент, 2020. – Б. 323-326.
11. Манукян М.А. Методический инструментарий создания и классификации транспортных коридоров. Дисс. Ростов-на-Дону-2015
12. Колесников А. Особенности развития железнодорожных транспортных коридоров РФ в условиях сопряжения с инициативой КНР – «Один пояс – один путь». Дисс. 2020
13. Нуриддинов С.Б. Транспорт соҳасида халқаро ҳамкорлик масалалари Ўзбекистон республикаси транспорт коридорлари салоҳияти // “Транспорт соҳасида халқаро даражадаги мутахассис кадрлар тайёрлаш истиқболлари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция тўплами, Тошкент, 2022. – Б. 710-715.